

YO‘L QURILISHIDA FOYDALANILADIGAN YO‘L FREZASI ISHCHI JIHOZLARINING ISHLASH HOLATI

To‘ychiyev Xusanboy Toxir o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti tayanch doktoranti

husanboytoychiye55@gmail.com

Usmonov Jasurbek Mo‘minaliyevich

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

Qurilish muhandisligi kafedrasida dotsenti, t.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo‘l qurilishida foydalaniladigan yo‘l frezasi ishchi jihozlarning ishlash holati, ishlatish sohalari va ekspluatatsiya jaryoni to‘g‘risida ma’lumotlar keltrilgan.

Kalit so‘zlar: yo‘l frezasi tishi (kesgich), kesgich korpusi, kavshar, yeyilish bardoshli shayba, qisish gilzasi.

KIRISH

Jahonda iqtisodiyot va avtomobil yo‘l tarmoqlarini barqaror rivojlanishi, texnologik mashinalar sohasida energiya manbalaridan samarali foydalanish, resurs tejankor texnologiyalarni joriy etishga va ularning ishlash samaradorligiga katta ahamiyat berilmoqda. Hozirda jahonning barcha rivojlangan mamlakatlarida ishlab chiqarilayotgan yo‘l frezalari keskichlarining konstruksiyasini takomillashtirish, resurstejamkor materiallarni yaratishga hamda ularni ish unumdorligi, samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan masalalar yetakchi o‘rinni egallagan[4]. Bu borada, jumladan, yo‘l frezalarining ishchi jihozlari yuzalarini turli usulda qattiq qotishmalar bilan qoplash orqali qurilish texnikalari resurs muddatlari va samaradorligini oshirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda yo‘l-qurilish sohasida keng qo‘llaniladigan yo‘l frezasining ishchi jihozlari tizimining takomillashgan variantlarini ishlab chiqish va tadbiq etish bilan bog‘liq tadqiqotlar olib borish dolzarb vazifadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”[1]gi, 2017 yil 14 fevraldagi PF-4954- son “Yo‘l xo‘jaligini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”[2]gi, Farmonlari hamda 2018 yil 11 noyabrdagi PQ-4035-sonli “Avtomobil yo‘llarini qurish va ulardan foydalanish sohasida ishlarni tashkil etishning ilg‘or xorijiy uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[2]gi Qarori ijrosini ta‘minlashga hamda mazkur faoliyat sohasida qabul qilingan boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Hozirgi kunda O‘zbekiston sharoitida yo‘llarni ta‘mirlash va ularni bunyod etish jarayonida yo‘l frezasining o‘rni beqiyosdir. Bugungi kunda respublikamizda yo‘l frezlarining quyidagi markalari keng qo‘llanilmoqda:

"Wirtgen GmbH" firmasining W 1000 yo‘l frezasi(1-rasm). Kengligi 1000 mm keskichlar soni 96 ta baraban tayanch g‘ildiraklar orasida joylashadi. Frezalash chuqurligi 180mm.

1-rasm. W 1000 Wirtgen GmbH yo‘l frezasining umumiy ko‘rinishi

Roadtec RX 50V yuqori manyovrli, (2-rasm) yo‘l frezasi eng maqbul quvvat, unumdorlik va tejamlilikka ega bo‘lib, 672 ta keskich va frezalash kengligi 2489 mm, frezalash chuqurligi esa 305 mm gacha yo‘l qoplamasini kesib olishi mumkin.

2-rasm. Roadtec RX 50V yo‘l frezasining umumiy ko‘rinishi

FDN – 500 yo‘l frezasi (3-rasm) asfalt qoplamalarni ta‘mirlash jarayonida sovuq frezalash uchun mo‘ljallangan. FDN – 500 asfaltda kengligi 500 mm va chuqurligi 100 mm li egri va to‘g‘ri chiziqli yo‘llarni frezalab beradi.

3-rasm. FDN – 500 yo‘l frezasining umumiy ko‘rinishi

DS-197 yo‘l frezasi 2100 ayl/daq da dvigatelning foydali quvvati 114 kVt (155 o.k.) ga teng, rotor – diametri 550 mm li baraban, (4-rasm) bordyur toshlari yotqiziladigan ariqchalarni ham kesishi mumkin. Frezalash kengligi 250 dan to 1000 mm gacha pog‘onasimon o‘zgaradi. Chegaraviy frezalash chuqurligi 80 mm ga qadar frezalab beradi. Ishchi harakatining tezligi 0...10,0 metr / minutga teng.

4-rasm. DS - 197 yo‘l frezasining umumiy ko‘rinishi

SANY SCM2000C-8S yo‘l frezasi (5-rasm) yuqori unumdorligi va yaxshi silliqlash xususiyatlari bilan ajralib turadi. Yo‘l frezasining qulay va ergonomik nazorati barcha silliqlash parametrlarini yaxshi nazorat qiladi. Barabangao‘rnatilgan keskichlar soni 150 dona va frezalash kengligi 2010 mm, frezalash chuqurligi 305 mm gacha yo‘l qoplamasini frezalab beradi.

5-rasm. SANY SCM2000C-8S yo‘l frezasining umumiy ko‘rinishi

XM 1003 yo‘l frezasi (6-rasm) yuqori unumdorligi va yaxshi silliqlash xususiyatlari bilan ajralib turadi. Yo‘l frezasining qulay va ergonomik nazorati barcha silliqlash parametrlarini yaxshi nazorat qiladi. Barabanga o‘rnatilgan keskichlar soni 82 dona va frezalash kengligi 1000 mm, frezalash chuqurligi 180 mm gacha yo‘l qoplamasini frezalab beradi.

6-rasm. XM 1003 yo‘l frezasining umumiy ko‘rinishi

NATIJA

Zamonaviy yo‘l frezasi shu jumladan yuqorida ko‘rib chiqilgan yo‘l frezalarining afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Barcha yo‘l frezasidan foydalanishda duch kelinadigan muammo – bu keskichlarining yeyilishidir. Shuning uchun ayni shu muammo batafsil tahlil qilinishi lozim. Yo‘l frezasi ishchi jixozlarini yaroqsiz holatga kelish jarayoni o‘rganilganda ularda asosan yeyilish, darz ketish va sinish holatlari ko‘p uchramoqda.

№	Yo'l frezasi ishchi jixozi	Yo'l frezasi ishchi jixozi holati	№	Yo'l frezasi ishchi jixozi	Yo'l frezasi ishchi jixozi holati
		<p>Yo'l frezasi ishchi jixozi quyidagi qisimlardan iborat bo'ladi 1) yo'l frezasi tishi (kesgich). 2) kesgich korpusi 3) kavshar. 4) yeyilishbardoshli shayba. 5) qisish gilzasi</p>			
1		<p>Ushu holatda kesgich korpusi sinishi oqibatida freza tishi (kesgich)ning tushib qolganligini ko`rishimiz mumkin</p>			
3		<p>Ushu holatda freza tishi (kesgich) 100% yeyilib tugashi oqibtida kesgich korpusi bir taraflama yeyilganligini va yeyilishbardoshli shaybaning yeyilganligini ko'rib turibmiz.</p>			

5		<p>Ushu holatda freza tishi (kesgich) 100% yeyilib tugashi oqibtida kesgich korpusi 80% yeyilgan va buning oqibatida yeyilishbardoshli shaybaning ham yeyilib ketganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.</p>			
---	---	--	---	--	--

XULOSA

Yuqoridagi yeyilgan keskichlarini tekshirish shuni ko'rsatadiki, ularning bir maromda yeyilib borishini, va freza tishi (kesgich) yeyilgan sari keskich korpusi ishdan chiqib boraverishligi aniqlangan. Shu bilan birga, bitta frezagao'rnatilgan keskichlar soni yeyilish xususiyatiga ta'sir ko'rsatmas ekan. Keskichlarning deyarli korpusi bo'yicha yeyilib borar ekan, bu esa keskichlarni yupqalanishiga va natijada uchlarining tushib ketishiga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 fevraldagi PQ-2776-sonli —O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llari davlat qo'mitasini va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Respublika yo'l jamg'armasini faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori. WWW.lex.uz.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 31 martdagi 166-sonli —O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori. WWW.lex.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 01 fevraldagi 5647-son —Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. WWW.lex.uz.

4. A.Sh.Pirnabiyev. “Yo‘l frezasini konstruktiv-texnologik parametrlarini takomillashtirish va effektivligini oshirish” texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya Toshkent-2023

5. Краснoлудкий А.В. Определение рациональных параметров эксцентрич-

ной дорожной фрезы: Дис. канд. техн. наук. – Саратов, СГУ,2004. – 177 с.